

УДК 342

К ВОПРОСУ О СИСТЕМЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА

THE QUESTION OF THE SYSTEM OF PROTECTION OF HUMAN RIGHTS

©Ревина С. Н.

*д-р юрид. наук, Самарский государственный экономический университет
г. Самара, Россия, 29.revina@mail.ru*

©Revina S.

*Dr. habil., Samara State University of Economics
Samara, Russia, 29.revina@mail.ru*

©Почуйкина В. А.

*Самарский государственный экономический университет
г. Самара, Россия, an.sido@bk.ru*

©Pochuykina V.

*Samara State University of Economics
Samara, Russia, an.sido@bk.ru*

Аннотация. Российское государство является субъектом правозащитной деятельности, осуществляемой через систему государственных органов, в том числе и судебных, что находит свое отражение в Конституции Российской Федерации. Авторами рассматривается правозащитная функция государства, судебная защита как один из способов государственной защиты прав и свобод человека и гражданина, изучаются элементы общей системы защиты прав человека в Российской Федерации и ее центральный элемент — право на судебную защиту. В данной статье авторами осуществляется сравнительный анализ эффективности судебной защиты субъективных прав по сравнению с иными формами реализации правозащитной функции государства, анализируется судебная практика и труды ученых-правоведов. В статье рассматривается система судебной защиты прав и свобод человека в широком и узком смыслах, формулируются определения системы судебной защиты прав и свобод человека и в широком и в узком смысле, обосновывается взгляд на право на судебную защиту как на центральный элемент системы судебной защиты прав и свобод человека и гражданина, поскольку в отсутствие такого права невозможна защита иных конституционных прав и свобод.

Abstract. The Russian state is subject to the human rights activities through the system of state bodies, including the judiciary, as reflected in the Constitution of the Russian Federation. The authors consider the human rights function of the state, judicial protection as one of the ways of state protection of the rights and freedoms of man and citizen, study the elements of General system of protection of human rights in the Russian Federation and its Central element — the right to judicial protection. In this article, the authors carried out a comparative analysis of the effectiveness of judicial protection of subjective rights in comparison with other forms of human rights functions of the state, analyzes judicial practice and the writings of legal scholars. The article discusses the system of judicial protection of the rights and freedoms of the individual in the broad and narrow sense, the author formulates the definition of the system of judicial protection of the rights and freedoms of man and in the broad and narrow sense, justifies the view on the right to judicial protection as a Central element of the system of judicial protection of the rights and freedoms of man and citizen, since in the absence of such law it is impossible to protect other constitutional rights and freedoms.

Ключевые слова: Конституция, права и свободы, защита прав и свобод, государство, правозащитная функция.

Keywords: constitution, rights and freedoms, protection of rights and freedoms, state human rights function.

Обязанность нашего государства защищать права и свободы человека и гражданина закреплена в ст. 2 Конституции Российской Федерации [5]. В данной норме видится конституционное закрепление правозащитной функции Российской Федерации. При осуществлении этой функции государство становится субъектом правозащитной деятельности, осуществляемой через систему государственных органов, в т. ч. и судебных, что находит свое отражение в ст. 46 Основного Закона нашей страны. В данной статье закреплена гарантия судебной защиты прав и свобод человека и гражданина в Российской Федерации. Это позволяет говорить о том, что судебная защита является одним из способов государственной защиты прав и свобод человека и гражданина, речь о которых идет в ст. 45 Конституции Российской Федерации. В этой связи согласимся с мнением, что права на государственную и судебную защиту являются неотъемлемыми правами человека, которые следует отнести к отдельной группе прав, обеспечивающих гражданам их защиту [7, с.174].

Не вызывает сомнений высокая эффективность защиты субъективных прав посредством обращения в судебные органы по сравнению с иными формами реализации правозащитной функции государства. Думается, что в случае с судебной защитой наиболее полно реализуется предписание Конституционного Суда Российской Федерации, выраженное в Постановлении от 02.02.1996 №4–П [13], суть которого заключается в необходимости создавать эффективные правовые механизмы устранения любых нарушений, допущенных государственными органами и должностными лицами. В данной позиции выражается особое значение судебной защиты как реализации правозащитной функции государства, в соответствии с которой права и свободы человека и гражданина должны быть защищены не только от противоправных посягательств со стороны физических и юридических лиц, но и со стороны государственных органов, поскольку возможность таких нарушений также нельзя исключать в условиях современной действительности.

Вместе с тем, стоит согласиться с позицией С. Н. Ревинной, которая отмечает, что «понятие „способы защиты“» не разработано в полной мере ни в литературе, ни в законодательстве. Термин «способы защиты» употребляется в законодательстве редко. В основном применяются термины «меры защиты», «меры по защите», «меры охраны». Весьма близкой к понятию способы защиты является такая категория, как «правовые, юридические гарантии» [14, с. 25].

По мнению Р. Е. Карасева, что такая, обширная категория, как система судебной защиты прав и свобод человека и гражданина, должна рассматриваться обособленно, поскольку она содержит в себе множество элементов, объединенных одним субъективным правом — правом человека и гражданина на судебную защиту [4, с. 61–65].

В этой связи, возможно, рассматривать систему судебной защиты прав и свобод человека в широком и узком смысле.

В широком смысле в систему судебной защиты помимо органов, осуществляющих правосудие, входит само конституционное право человека и гражданина на судебную защиту, а также компетенция судебных органов.

Представляется, что право на судебную защиту является центральным элементом системы судебной защиты прав и свобод человека и гражданина, поскольку в отсутствие такого права невозможна защита иных конституционных прав и свобод. Как указал Конституционный Суд Российской Федерации в Постановлении от 14.02.2002 № 4–П, право на судебную защиту служит необходимой гарантией осуществления всех других прав и свобод, которые, являясь непосредственно действующими, определяют смысл, содержание и

применение законов, деятельность законодательной и исполнительной власти, местного самоуправления и обеспечиваются правосудием (ст. 18 Конституции Российской Федерации) и признание, соблюдение и защита которых согласно ст. 2 Конституции Российской Федерации — обязанность государства [11].

Кроме того, право на судебную защиту предполагает и право на доступ к правосудию, которое должно отвечать требованиям справедливости и обеспечивать эффективное восстановление в правах, и право на независимый и беспристрастный суд как необходимое условие справедливого правосудия [12].

Таким образом, представляется, что право человека и гражданина на судебную защиту носит комплексный характер. Реализация данного права невозможна без реализации права на обращение в суд, права на доступ к правосудию, а также процессуальных прав, предусмотренных действующим законодательством. Неразрывная связь между правом человека и гражданина на судебную защиту и процессуальными правами обуславливается самой природой процессуальных отношений, которые возникают в связи с обращением заинтересованного субъекта в суд за защитой нарушенных или оспариваемых прав, т.е., по сути, процессуальные нормы играют вспомогательную роль при разрешении материально-правовых вопросов, т.е. при защите прав заинтересованного лица.

В узком смысле, систему судебной защиты прав и свобод человека и гражданина следует понимать, как совокупность субъектов, осуществляющих правосудие на территории Российской Федерации, и межгосударственных органов по защите прав и свобод человека. В соответствии с ч. 1 ст. 1 Федерального конституционного закона «О судебной системе Российской Федерации», правосудие осуществляется судами и привлекаемыми к осуществлению правосудия присяжными и арбитражными заседателями [19]. В свою очередь, к межгосударственным органам по защите прав и свобод человека можно отнести, в частности, Европейский суд по правам человека.

Одно из ключевых мест в системе судебной защиты прав и свобод человека и гражданина в Российской Федерации занимает Конституционный Суд. Данный орган осуществляет свои полномочия в целях защиты основ конституционного строя, основных прав и свобод человека и гражданина, обеспечения верховенства и прямого действия Конституции Российской Федерации на всей территории Российской Федерации. Из положений законодательства, регулирующего вопросы организации и деятельности Конституционного Суда Российской Федерации, следует, что Конституционный Суд осуществляет правозащитную функцию.

Н. М. Добрынин отмечает, что защита Конституционным Судом Российской Федерации прав и свобод личности становится существенной гарантией пользования неотчуждаемыми благами человеком. Его деятельность связана с новой ролью права, которое требуется рассматривать как нормативное выражение справедливости, систему закрепления прав и свобод человека и гражданина [3, с. 4–5].

С. Н. Ревина полагает, что к способам защиты относят и позитивные права субъектов, закрепленные в законодательстве и расширяющие их самостоятельность и правомочия, и решения Конституционного Суда РФ, защищающие основные принципы права [15, с. 334–358].

Права и свободы человека и гражданина защищаются Конституционным Судом как в порядке осуществления конкретного нормоконтроля (т. е. при разрешении конкретных дел по конституционным жалобам, запросам), так и в порядке абстрактного нормоконтроля (при осуществлении контроля за соответствием Конституции Российской Федерации различных нормативно-правовых актов по запросам Президента Российской Федерации, Совета Федерации, Государственной Думы, одной пятой членов Совета Федерации или депутатов Государственной Думы, Правительства РФ, Верховного Суда РФ, органов законодательной, исполнительной власти субъектов РФ).

Данная позиция находит свое подтверждение и в научной литературе. Так, например, С. А. Грачева (Перчаткина), говоря о взаимодействии Европейского суда по правам человека и органов конституционного правосудия европейских государств, отмечает, что, поскольку принцип верховенства права заложен в национальные конституции, конституционные суды наряду с функцией охраны конституции в процессе нормоконтроля осуществляют функцию охраны прав человека. При этом в процессе осуществления конкретного контроля актов органов публичной власти в деятельности конституционного суда непосредственная защита основных прав, как правило, выходит на первое место по отношению к собственно вопросам конституционного контроля национальных норм [2]. Стоит утверждать, что данная позиция справедлива не только в отношении органов конституционного контроля европейских стран, но и в отношении Конституционного Суда Российской Федерации.

В наибольшей степени защита прав и свобод человека и гражданина Конституционным Судом Российской Федерации осуществляется в порядке конкретного конституционного контроля, т. е. при рассмотрении конституционных жалоб и запросов судов по конкретному делу.

Но даже при осуществлении Судом конкретного конституционного контроля одновременно с правами заявителя защищаются права неопределенного круга лиц. Согласимся с мнением С. В. Нарутто, что «судебную защиту получают не только заявители конституционных жалоб, но и другие граждане, права которых были нарушены законом, признанным Конституционным Судом РФ неконституционным. Поэтому конституционное судопроизводство воспринимается как средство защиты публичных интересов» [8].

Обобщая вышеизложенное, необходимо еще раз подчеркнуть, что судебная система Российской Федерации во главе с Конституционным Судом РФ является важным элементом системы судебной защиты прав и свобод человека и гражданина.

Как верно отмечают В. М. Ведяхин и С. Н. Ревина «Решения Суда с правовой точки зрения независимо от того, считать их источником права или не считать, являются способами защиты права, поскольку в своих решениях Суд защищает не только какие-то конкретные субъективные права или охраняемые законные интересы, но и, прежде всего, конкретную правовую норму, конкретный нормативный акт, Конституцию РФ, то есть защищает право как юридическую и социальную ценность, что соответствует такому признаку правового государства, как господство в обществе права. Решения Суд о соответствии или несоответствии тех или иных правовых норм Конституции носят нормативный характер, характер, присущий нормативным правовым актам» [1, с. 2–5]. Осуществляя правозащитную функцию государства как в процессе абстрактного, так и конкретного конституционного контроля, данные органы являются существенной гарантией реализации человеком и гражданином своих прав и свобод.

В этой связи право на обращение в суд выступает центральным элементом системы судебной защиты и является неотъемлемым правом человека и гражданина в контексте осуществления государством своей правозащитной функции. Стремление законодателя к повышению эффективности осуществления этой функции элементами системы судебной защиты прав и свобод человека и гражданина в целом и Конституционным Судом Российской Федерации в частности путем реформирования судебной системы, по нашему мнению, является оправданным. Однако до настоящего времени не ясно, к чему приведут указанные изменения в правоприменительной практике.

В настоящее время все больше стран, в том числе и Российская Федерация, предпочитают создавать государственные несудебные правозащитные институты, в качестве которых можно рассматривать комиссии по правам человека и омбудсмена, причем комиссия по правам человека может быть учреждена наряду с институтом омбудсмена.

Комиссия по правам человека при Президенте РФ была образована в соответствии с Указом Президента РФ от 1 ноября 1993 г. [16] в качестве совещательного и консультативного органа при Президенте РФ.

Основные задачи Комиссии состояли в создании условий для реализации президентом страны его конституционных полномочий гаранта прав личности, включая полномочия по осуществлению контроля за соблюдением прав и свобод человека и гражданина органами и должностными лицами публичной власти, а также общественными объединениями и гражданами [10, с. 6–9].

Указом Президента РФ от 6 ноября 2004 г. [17] Комиссия по правам человека при Президенте РФ была преобразована в Совет при Президенте по содействию развитию институтов гражданского общества и правам человека. В целях защиты прав и свобод человека и гражданина Совет при Президенте по содействию развитию институтов гражданского общества и правам человека взаимодействует с Уполномоченным по правам человека в Российской Федерации и уполномоченными по правам человека в ее субъектах.

Еще одним не менее значительным элементом общей системы защиты прав человека в Российской Федерации, впрочем, как и в других странах мира, является институт специально уполномоченного лица, в чьи обязанности входит защита прав определенной группы населения, получившего название институт омбудсмена [9, с. 369]. В задачи омбудсмена, как специального представителя высшей власти в государстве, входит внесудебное рассмотрение различных конфликтных ситуаций, дел, вызывающих повышенный общественный интерес, что создает тем самым возможность избежать длительного и дорогостоящего судебного процесса.

Исследователи справедливо отмечают, что создание института омбудсмена фактически совпало с периодом имплементации в правовую систему России многих признанных принципов, в том числе закрепляющие права и свободы граждан, а также механизмов их реализации [6]. Окончательно статус омбудсмена, его функции и полномочия были закреплены в специальном Федеральном конституционном законе [18].

Список литературы:

1. Ведяхин В. М., Ревина С. Н. О роли решений Конституционного Суда РФ в утверждении принципов рыночной экономики // Российская юстиция. 2008. №4. С. 2–5.
2. Грачева (Перчаткина) С. А. Конституционное правосудие и реализация решений Европейского суда по правам человека: научно–практическое пособие. М.: Институт законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве РФ, КОНТРАКТ, 2012 // СПС КонсультантПлюс.
3. Добрынин Н. М. Конституционализм и правовое государство: теория и практика взаимосвязи // Конституционное и муниципальное право. 2012. №3. С. 2–7.
4. Карасев Р. Е. Конституционный Суд РФ в системе судебной защиты прав и свобод человека и гражданина: тенденции и перспективы // Конституционное и муниципальное право. 2014. №9. С. 61–65.
5. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) // Официальный интернет–портал правовой информации <http://www.pravo.gov.ru>, 01.08.2014.
6. Ключкова Ю. А. Институт омбудсмена в России и Европейском союзе: опыт сравнительного анализа // Международное публичное и частное право. 2007. №4 (СПС КонсультантПлюс).
7. Несмеянова С. Э. Судебная практика Конституционного Суда РФ с комментариями. М.: ТК Велби, 2007. С. 164.
8. Нарутто С. В. Обращение граждан в Конституционный Суд Российской Федерации: научно–практическое пособие. М.: Норма, Инфра–М, 2011 // СПС КонсультантПлюс.
9. Общая теория прав человека / Рук. авт. кол. и отв. ред. Е. А. Лукашева. С. 369.
10. О соблюдении прав человека и гражданина в Российской Федерации в 1996–1997 годах: Доклад Комиссии по правам человека при Президенте Российской Федерации. М., 1998. С. 6–9.

11. Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 14.02.2002 №4–П «По делу о проверке конституционности статьи 140 Гражданского процессуального кодекса РСФСР в связи с жалобой гражданки Л.Б. Фишер» // Российская газета. 2002. №39.
12. Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 06.04.2006 №3–П // Российская газета. 2006. №75.
13. Постановление Конституционного Суда РФ от 02.02.1996 №4–П // Вестник Конституционного Суда РФ. 1996. №2.
14. Ревина С. Н. Теоретические проблемы правового регулирования рыночных отношений в современной России: автореф. дис. ... д-ра юрид. наук. Нижний Новгород, 2008. 55 с.
15. Ревина С. Н. Теоретические проблемы правового регулирования рыночных отношений в современной России: дис. ... д-ра. юрид. наук. Нижний Новгород, 2008. С. 334–358.
16. Указ Президента РФ от 01.11.1993 №1798 «Об обеспечении деятельности Комиссии по правам человека при Президенте Российской Федерации» // Утратил силу.
17. Указ Президента РФ от 06.11.2004 №1417 «О Совете при Президенте Российской Федерации по содействию развитию институтов гражданского общества и правам человека» // Собрание законодательства РФ. 2004. № 46 (ч. II). Ст. 4511.
18. Федеральный конституционный закон от 26.02.1997 №1–ФКЗ «Об Уполномоченном по правам человека в Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. 1997. №9. Ст. 1011.
19. Федеральный конституционный закон от 31.12.1996 № 1–ФКЗ (ред. от 03.02.2014) «О судебной системе Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. 1997. № 1. Ст. 1.

References:

1. Vedyakhin V. M., Revina S. N. O roli reshenii Konstitutsionnogo Suda RF v utverzhdenii printsipov rynochnoi ekonomiki // Rossiiskaya yustitsiya. 2008. No 4. Pp. 2–5.
2. Gracheva (Perchatkina) S.A. Konstitutsionnoe pravosudie i realizatsiya reshenii Evropeiskogo suda po pravam cheloveka: nauchno–prakticheskoe posobie. M.: Institut zakonodatel'stva i sravnitel'nogo pravovedeniya pri Pravitel'stve RF, KONTRAKT, 2012 // SPS Konsul'tantPlyus.
3. Dobrynin N.M. Konstitutsionalizm i pravovoe gosudarstvo: teoriya i praktika vzaimosvyazi // Konstitutsionnoe i munitsipal'noe pravo. 2012. No 3. Pp. 2–7.
4. Karasev R.E. Konstitutsionnyi Sud RF v sisteme sudebnoi zashchity prav i svobod cheloveka i grazhdanina: tendentsii i perspektivy // Konstitutsionnoe i munitsipal'noe pravo. 2014. No 9. Pp. 61–65.
5. Konstitutsiya Rossiiskoi Federatsii (prinyata vsenarodnym golosovaniem 12.12.1993) // Ofitsial'nyi internet–portal pravovoi informatsii <http://www.pravo.gov.ru>, 01.08.2014.
6. Klochkova Yu.A. Institut ombudsmena v Rossii i Evropeiskom soyuze: opyt sravnitel'nogo analiza // Mezhdunarodnoe publichnoe i chastnoe pravo. 2007. No 4 (SPS "Konsul'tantPlyus").
7. Nesmeyanova S.E. Sudebnaya praktika Konstitutsionnogo Suda RF s kommentariyami. M.: TK Velbi, 2007. Pp. 164.
8. Narutto S. V. Obrashchenie grazhdan v Konstitutsionnyi Sud Rossiiskoi Federatsii: nauchno–prakticheskoe posobie. M.: Norma, Infra–M, 2011 // SPS Konsul'tantPlyus.
9. Obshchaya teoriya prav cheloveka / Ruk. avt. kol. i otv. red. E.A. Lukasheva. Pp. 369.
10. O soblyudenii prav cheloveka i grazhdanina v Rossiiskoi Federatsii v 1996–1997 godakh: Doklad Komissii po pravam cheloveka pri Prezidente Rossiiskoi Federatsii. M., 1998. Pp. 6–9.

11. Postanovlenie Konstitutsionnogo Suda Rossiiskoi Federatsii ot 14.02.2002 No 4–P «Po delu o proverka konstitutsionnosti stat'i 140 Grazhdanskogo protsessual'nogo kodeksa RSFSR v svyazi s zhaloboi grazhdanki L.B. Fisher» // Rossiiskaya gazeta. 2002. No 39.
12. Postanovlenie Konstitutsionnogo Suda Rossiiskoi Federatsii ot 06.04.2006 No 3–P // Rossiiskaya gazeta. 2006. No 75.
13. Postanovlenie Konstitutsionnogo Suda RF ot 02.02.1996 No 4–P // Vestnik Konstitutsionnogo Suda RF. 1996. No 2.
14. Revina S.N. Teoreticheskie problemy pravovogo regulirovaniya rynochnykh otnoshenii v sovremennoi Rossii: Avtoref.diss...dokt. yurid. nauk., Nizhnii Novgorod, 2008. 55 p.
15. Revina S.N. Teoreticheskie problemy pravovogo regulirovaniya rynochnykh otnoshenii v sovremennoi Rossii: Diss. dokt. yurid. nauk. Nizhnii Novgorod, 2008. Pp.334–358.
16. Ukaz Prezidenta RF ot 01.11.1993 No 1798 “Ob obespechenii deyatel'nosti Komissii po pravam cheloveka pri Prezidente Rossiiskoi Federatsii” // Utratil silu.
17. Ukaz Prezidenta RF ot 06.11.2004 No 1417 “O Sovete pri Prezidente Rossiiskoi Federatsii po sodeistviyu razvitiyu institutov grazhdanskogo obshchestva i pravam cheloveka” // Sobranie zakonodatel'stva RF.2004. No 46 (ch. II). St. 4511.
18. Federal'nyi konstitutsionnyi zakon ot 26.02.1997 No 1–FKZ “Ob Upolnomochennom po pravam cheloveka v Rossiiskoi Federatsii” // Sobranie zakonodatel'stva RF.1997. No 9. St. 1011.
19. Federal'nyi konstitutsionnyi zakon ot 31.12.1996 No 1–FKZ (red. ot 03.02.2014) “O sudebnoi sisteme Rossiiskoi Federatsii” // Sobranie zakonodatel'stva RF.1997. No 1. St. 1.

*Работа поступила
в редакцию 19.10.2016 г.*

*Принята к публикации
23.10.2016 г.*